

IQTISODIYOTDA SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGIYALARI

Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Andijon fakulteti "Soliqlar va soliqqa

tortish" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

ahrorqulovjonibek1@gmail.com

Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Andijon Fakulteti, katta o'qtuvchisi

abdulhamidullo97@gmail.com

Annotatsiya: Iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli va ahamiyatini tahlil qilgan holda, mavzuning ne chog'lik ahamiyatliligini o'rganamiz. Maqolada sun'iy intellektning asosiy tushunchalari va metodologiyalari, shuningdek, inson resurslari va iqtisodiy tahlil sohalarida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va to'g'ri qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, ushbu texnologiyalar bilan bog'liq xavflar va muammolarni ham inobatga olish zarur. Maqola natijalarida, sun'iy intellekt iqtisodiyotda jadal rivojlanayotgan bir omil sifatida ko'rsatiladi va uning kelajakdagi rivojlanishi uchun ehtiyotkorlik bilan yondashish muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, iqtisodiyot, texnologiyalar, mashinani o'rganish, avtomatlashtirish, qaror qabul qilish, xizmatlar, iqtisodiy tahlil, raqamli iqtisodiyot, katta ma'lumotlar.

Sun'iy intellekt – bu mashinalarning inson aqlini taqlid qilish qobiliyati bo'lib, bu orqali ular o'z-o'zini o'rgana oladi va murakkab masalalarni hal qila oladi. Bugungi kunda iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish va

samaradorlikni oshirish kabi ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Ushbu maqolada iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalarining turli sohalardagi qo'llanilishi va uning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.[1]

Demak, sun'iy intellekt o'z nomidan ko'rinib turibdi. Ya'ni ma'lum bir o'rgatib qo'yilgan tizim asosida vujudga keluvchi omillar bajaruvchisidir. To'g'ridan-to'g'ri aytganda, ma'lum bir yo'nalishga avtomatlashtirilgan tizimdir.

Mavzuning asosiy tushunchalariga yaqinlashar ekanmiz, sun'iy intellekt texnologiyalari va ularning iqtisodiyotdagi o'rni qay darajada ekanligiga aniqlik kiritib o'tamiz.

Sun'iy intellektning rivojlanishi bilan bog'liq turli xil texnologiyalar va metodologiyalar mavjud. Bular orasida mashinani o'rganish (machine learning), tabiiy tilni qayta ishlash (natural language processing), kompyuter ko'rishi (computer vision) va robota jarayonlarini avtomatlashtirish (robotic process automation) kabilar muhim o'rin egallaydi. Mashinani o'rganish algoritmlari ma'lumotlarni tahlil qilib, o'z-o'zini o'rgana oladi va qaror qabul qilishda yordam beradi. Tabiiy tilni qayta ishlash esa, inson va kompyuter o'rtasidagi kommunikatsiyani yaxshilashga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar iqtisodiyotda qo'llanilganda, ularning samaradorligi va natijalari sezilarli darajada oshadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarida ham keng qo'llanilmoqda. Mijozlarga xizmat ko'rsatish, sotuv va marketingda SI yordamida mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va prognoz qilish mumkin. Fuqarolar bilan aloqalarni yaxshilash uchun chatbotlar va virtual yordamchilar foydalaniladi, bu esa fuqarolarni xizmatlardan foydalanishni soddalashtiradi va vaqtni tejaydi. Bunday texnologiyalar davlatlar uchun xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt nima va qanday degan, savollarga quyidagicha berilgan fikr-mulohazalarni ko'rib o'tamiz:

Bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan sun'iy intellekt texnologiyalari butun dunyo iqtisodiyoti va jamiyatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekting iqtisodiyot tarmoqlariga keng tatbiq etilishi sezilarli ta'sirga ega bo'lib, ko'plab sohalarni tubdan o'zgartirish imkonini beradi. So'ngi yillarda sun'iy intellekt mavzusi strategik ahamiyatga ega bo'lib, uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashda va yangi yo'nalishlarini ochishda muhim rol o'ynamoqda. Stenford Universiteti olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlariga ko'ra, global sun'iy intellekt bozori 2022-yilda 136.5 mlrd. AQSH dollarga

baholangan, sun'iy intellektga global xususiy investitsiyalar esa 91.9 mlrd. AQSH dollarini tashkil etgan. [2]

Fortune Business Insights va MarketsandMarkets kabi tadqiqot kompaniyalari tomonidan keltirilgan bozor tahlillarida, statistika ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2016-2019 -yillarda Sun'iy intellekt bo'yicha jahon bozorning daromadlari 350 foizga, ya'ni 3221,8 million dollardan 11283,76 million dollargacha oshgan (1-rasm). 2025-yilga kelib, daromadlar 89847,26 million dollargacha ko'tarilishi kutilmoqda.

1-rasm. 2016-yildan 2025-yilgacha SI jahon bozoridan tushadigan daromadlar, million dollarni tashkil qilgan.

Shu o'rinda misol tariqasida mamlakatimizda sun'iy intellekt borasidagi borasida olib, borilayotgan islohotlar, bilan yaqindan tanishib o'tsak. O'z o'rnida zamonaviy texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Joriy yilning 30-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabida "**Milliy iqtisodiyot tarmoqlariga sun'iy intellektni joriy etish masalalari: mavjud muammolar va ularni yechimlari**" mavzusida amaliy konferensiya o'tkazildi.[3]

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning 17-fevral kuni "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori qabul qildi.

Qarordan ko'zlangan maqsad —“**Raqamli O'zbekiston – 2030**” Strategiyasiga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir, sun'iy intellektni qo'llashning asosiy yo'nalishlari va tamoyillarini, shakllantirish uchun shart-sharoitlarni **belgilovchi Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish**, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish, aholi manfaatlari yo'lida davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini yaxshilashni nazarda tutadi.[4]

Qarorga muvofiq, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy-innovatsion markazi hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Intellektual-dasturiy tizimlar ilmiy-amaliy markazi negizida **Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutini** tashkil qilish yuzasidan vazifalar belgilangan.

Shuningdek, Qarorda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi markaziy apparati tuzilmasida 15 ta shtat birligidan iborat bo'lgan Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish va rivojlantirish departamentini tashkil etish bo'yicha vazifalar ham o'rin olgan.[5]

Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarida ham keng qo'llanilmoqda. Mijozlarga xizmat ko'rsatish, sotuv va marketingda SI yordamida mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va prognoz qilish mumkin. Fuqarolar bilan aloqalarni yaxshilash uchun chatbotlar va virtual yordamchilar foydalaniladi, bu esa fuqarolarni xizmatlardan foydalanishni soddalashtiradi va vaqtni tejaydi. Bunday texnologiyalar davlatlar uchun xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

2024-yil 13-avgustda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sun'iy intellekt va IT sohasidagi startap loyihalarni rivojlantirish chora-tadbirlariga doir taqdimot bilan tanishdi, deb xabar beradi prezident matbuot xizmati.

Unda aytilishicha, mamlakatda axborot texnologiyalari rivojlantirilib, barcha sohalarda tatbiq etilishi natijasida shu yilning o'tgan davrida raqamli xizmatlar hajmi 21 trillion so'mdan oshgan, yil yakuni bilan 43 trillion so'mga yetishi kutilmoqda. Sohada 367 million dollarlik xizmatlar eksport qilindi. IT-park

rezidentlari 577 taga ko'payib, 2 mingtadan oshdi. Ularda ishlayotgan yoshlar soni esa 32 mingtaga yetdi.

Avvalo, **sun'iy intellekt bo'yicha qonunchilik bazasini yaratish** kerakligi qayd etildi. Sun'iy intellektni joriy etish strategiyasi va ikki yillik loyihalar dasturini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Sun'iy intellekt texnologiyalari markazini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berildi. [6]

Iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni alohida ahamiyatga ega. Ular ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Bunday texnologiyalar joriy etilganda, kompaniyalar yanada tezkor va samarali ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Sun'iy intellekt, shuningdek, yangi qaror va xizmatlarni ishlab chiqishda innovatsion yechimlar taqdim etadi, bu esa iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Kelajakda SI texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarni yanada samarali boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt muayyan vazifalarni bajarishda inson xatti-harakatiga taqlid qilishga qodir bo'lgan tizim yoki texnologiya bo'lib, olingan ma'lumotlardan foydalanib asta-sekin mukammallashib boradi. Umuman olganda sun'iy intellekt format ham, funksiya ham emas, balki bu jarayon bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish kabilarni o'z ichiga oladi. Hozirda iqtisodiyotda sun'iy intellektlardan keng ko'lamda foydalanishlik, mamlakatlar infratuzilmalari va turli sohalarining rivojlanishiga sabab bo'lmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi va ular biznes, moliyaviy xizmatlar va davlat boshqaruvlarida, inson resurslari va iqtisodiy tahlil sohalarida keng qo'llanilmoqda. Biroq, ularning joriy etilishi bilan bog'liq xavflar va muammolarni e'tiborsiz qoldirmaslik lozim. Iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalarining samarali qo'llanilishi, kelajakda iqtisodiy o'sishga va raqobatbardoshlikni oshirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Sun'iy intellekt haqida...<https://uz.wikipedia> .[1]
- 2.O'zbekiston Respublikasi biznes va tadbirkorlik oliy maktabi..<https://rgsbm.uz/uz/news>.[2]
- 3.O'zbekiston Respublikasi biznes va tadbirkorlik oliy maktabi..<https://rgsbm.uz/uz/news>.[3]
- 4.Prezident qaroriga muvofiq..<https://lex.uz/docs/-5297046>.[4]
- 5.“Taraqqiyot strategiyasi” markazi Axborot xizmati...<https://strategy.uz/index.php?news=%201238&lang=uz> .[5]
- 6.O'zbekiston Respublikasi Prezident matbuot xizmati... [xabar beradi](#) . [6]